

**НЕСВІДОМІ МОТИВИ І ПОЧУТТЯ:
ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ
КЕЙТ АТКІНСОН «ЖИТТЯ ЗА ЖИТТЯМ»**

Белімова Т.В. (Київ)

<http://dx.doi.org/>

Abstract

The thesis “Obscure motions and feelings: psychoanalytical interpretation of Life after Life novel by Kate Atkinson” presents primarily an analysis of the main female character. As a theoretical basis, the works of foreign and Ukrainian literature researchers have been used, for example researches in the field of semiotics by U. Eko, psychoanalytical studies by N. Zborovska, M. Moklitsia, S. Pavlychko, analysis of experimental prosa features by S. Pidopryhora and more. Life after Live novel has been classified as relating to the genre of magical realism. It is about coexistence of real and fantastic worlds, daily routine and magic, traditional and sacral things. It has been found that the text of novel has got an interesting structure being analogous to a palimpsest. The author rewrites many times the life story of Ursula Todd, each time creating a new biography of the woman under the same circumstances and events. It is remarkable that the plot is based on the many times retold story where different interpretation of details amidst the same historical events involving the same characters lets us every time set the new narrative puzzle. The system of characters in the novel has been analyzed with a conclusion that the main character and the minor characters are in thrall to obscure wishes and desires, they can not be conscious of the irrational motions of their behavior. The transcendent existence influences the characters, memories of past life are intangible and appear only fragmentarily in some details. The conclusion has been made that text of the novel aims to actualization of collective unconscious and discussion of collective traumatic experience.

Keywords: експеримент, палімпсест, трансцендентне буття, несвідоме, ефемерність, умовність, пам’ять.

Творчість К. Аткинсон, сучасної британської письменниці й драматургині, поки маловідома широкому читацькому загалу в Україні. Почасти така ситуація зумовлена тим, що твори К. Аткинсон українською з'явилися лише кілька років тому (ідеться про тритомне видання у перекладі Я. Стріхи). Серед інших причин можна назвати непросту, багаторівневу структуру тексту, гру й розігрування, до яких удається авторка, нелінійність оповіді та інші елементи експериментального письма (спираємося на дослідження експериментальної прози С. Підопригори (Pidopryhora, 2018)), прикметні для сучасної прози, що утруднюють сприйняття твору невідготовленим читачем. К. Аткинсон пропонує інтелектуальну гру чи радше лабіринт, де реципієнт має вправно розшукати й дешифрувати закладені сенси, аби скласти власний пазл. Авторка наочно демонструє тезу У. Еко (Еко, 2004) про відкритий твір й ніби навмисне ілюструє його теорію про множинність прочитань у романі «Життя за життям» (2013), світовому бестселері, що здобув премію Costa Book Awards і був визнаний найкращим історичним романом у рік свого видання за версією читачів Goodreads. Письменниця не просто лишає простір для читацької уяви й насичує текст лакунами, хронологічними розривами та двомовністю, а створює паралельні часові петлі, у яких розгортає схожі сюжети, що врешті зводяться до *безліч-разів-розказаної-історії*, де інтерпретація деталей на тлі тих самих історичних подій і за участі тих самих героїв дає змогу щоразу складати новий оповідний пазл. Заголовок роману «Життя за життям» найкраще ілюструє цю особливу побудову тексту: кожен новий епізод накладається на попередній, утворюючи безкінечну варіативність подій, розташованих між двома умовними крапками, що збігаються з народженням і смертю головної героїні Урсули Тодд. Урсула несвідома власних почуттів і мотивів, що часом спонукають її до ірраціональних дій та вчинків, над нею тяжіє досвід пережитого в попередньому існуванні. З такого погляду, роман К. Аткинсон можна інтерпретувати у межах психоаналітичних теорій (взоруємося на актуальні дослідження українських літературознавців, передусім на праці Н. Зборовської,

М. Моклиці, С. Павличко та ін. (Zborovs'ka, 2003; Moklycia, 2002; Pavlychko, 2016).

Автори «Енциклопедії наукової фантастики» (Atkinson, 2019) називають твори К. Аткинсон «genuine examples of twenty-first century Fantastika», а роман «Життя за життям» – «series of Parallel Worlds». Таке переплетення паралельних світів – реальною магічного, властиве художньому тексту, можна співставити з явищем магічного реалізму в літературі. У житті Урсули Тодд, на перший погляд, немає нічого дивного, коли не брати до уваги той факт, що вона фантастичним чином народжується знову й знову, із впертою послідовністю обираючи для цього 10 лютого 1910 року. Текст роману, по суті, демонструє структуру палімпсесту: життєписи міс Тодд накладаються один на одного, утворюючи за схожих обставин цілком відмінну біографію. Урсула ніби приміряє на себе досяжні соціальні ролі: домогосподарка, котра стала жертвою домашнього насильства; службовиця військового міністерства Великобританії, яка після роботи чергує в загоні протиповітряної оборони, рятуючи лондонців з-під завалів, спричинених бомбардуванням; зрештою, дружина високопосадовця Третього Рейху, що таємно осуджує нацистський режим. Письменниця ніби обирає за мету методом спроб і помилок спершу поліпшити життєпис самої Урсули, а тоді за допомогою своєї героїні змінити й хід історії людства, уявивши ХХ ст., скажімо, без фігури А. Гітлера. К. Аткинсон перемежує реальне й фантастичне, побутове й міфічне, безліч разів переписує біографію своєї героїні, тим самим ніби підштовхуючи читача до розгадки свого задуму. Ідеться про «нециклічний час» (Atkinson, 2018: 481), протиставлений звичайному ходу історії. Авторський експеримент зі структурою тексту полягає насамперед у тому, що письменниця робить механізм накладання життєписів Урсули Тодд максимально прозорим, використовуючи для цього хронологіюдат, котрі збігаються з основними подіями в родині Тоддів і їхньому близькому оточенні, а також історичні зрушення, котрі вплинули на хід життя Європи і світу загалом, як от Перша і Друга світові війни, пандемія «іспанки» 1918 року, прихід до влади нацистів

1933 року, «Битва за Британію» 1940 року тощо. За цими календарними віхами можна скласти точну карту міфічного лабіринту, у який занурює К. Аткинсон своїх героїв, адже кожна наступна реінкарнація Урсули уможливорює зміни не лише в її життєписі, інші герої також можуть «поліпшити» свою біографію, ніби вони владні над часом і мають вибір скерувати певну подію так, щоб уникнути фатальних наслідків. Насправді таку владу має лише авторська свідомість, яка пересуває героїв втаємниченими для них маршрутами.

Усі персонажі роману перебувають у владі трансцендентного, несвідомі мотивів своєї поведінки, а їхні бажання породжені ірраціональним страхом від пережитих у минулому трагедій, про які вони, за авторським задумом, не можуть пам'ятати. К. Аткинсон називає це «*неможливістю знання*» (Atkinson, 2018: 79). Урсула також не може роздивитися власне минуле, розпорошене в багатьох варіантах і тому схоже на лабіринт. Міс Тодд підвладна несвідомим почуттям, що штовхають її на ірраціональні з погляду її оточення вчинки, вона не усвідомлює мотивів своєї поведінки, власні прозріння й передбачення непокоять і страшать. Уже пережиті раніше події, що лишили відбиток на рівні несвідомого, підштовхують Урсулу до тих чи тих думок і рішень, і незрозумілий, неусвідомлений механізм таких дій лякає її. Минуле життя, подібне до палімпсесту, проступає уривками, незначними вкрапленнями знань, походження яких героїня не може пояснити. Пам'ять, сам процес пригадування корелює із «нестачею» знань, неусвідомленими бажаннями уникнути згубних наслідків слів і вчинків, уже вимовлених і пережитих, але стертих і переписаних по-новому всевладною авторською свідомістю. Сильвія, мати Урсули, називає це *дежавю* і схильна вбачати в дивних бажаннях і вчинках доньки прояви психічного розладу. Так, на берегах кількох пізніших життєписів Урсули Тодд виникає доктор Келлет, літній психіатр, покликаний захистити героїню від неї ж самої. Авторка вкладає в уста доктора підказку, адресовану героїні: на одному з сеансів психотерапії він пояснює Урсулі, що вона переживає реінкарнацію, яка, своєю чергою, робить її пам'ять фрагментарною, змушує привласнювати колективний досвід. Переважно

Йдеться про *травми*, пережиті англійками міжвоєнного і воєнного часу: зґвалтування, підпільний аборт, позашлюбні стосунки; алкоголізм, домашнє насилля; голод, злиденне існування, бомбардування і втрата рідних під час Другої світової війни тощо. Навіть дуже насичена біографія не здатна вмістити всього переліку описаних ситуацій, проте К. Аtkінсон не прагне створити карколомний життєпис однієї жінки, а за допомогою жіночого образу, ніби розтиражованого на конвеєрі, показати множинність історії, сконцентрованої в одному часопросторі. Так «нестача» індивідуальної пам'яті компенсується колективним досвідом, типовими емоціями, почуттями, спогадами, притаманними багатьом.

Неусвідомлені почуття, переживання, рефлексії підштовхують Урсулу до пошуку справжнього сенсу буття. Поступово ефемерність, умовність того, що відбувається, попри всю позірну реалістичність подій, спонукають героїню самотійно скерувати свій черговий життєпис, аби змінити трагічне майбутнє, пов'язане з Другою світовою війною. К. Аtkінсон прагне поновити сакральну пам'ять покоління через зображення буденного, типового для багатьох і тому пізнаваного й асоційованого з пережитим досвідом. Травми минулого, проговорені й переосмислені в романі «Життя за життям», сприймаються як частина колективного досвіду, невід'ємні контексти національної пам'яті, що уможлиблює самоусвідомлення й самоідентифікацію наступних генерацій.

Referenses

- Atkinson, Kate (2019). Encyclopedia of Science Fiction, The. Retrieved from https://http://www.sf-encyclopedia.com/entry/atkinson_kate
- Atkinson, K. (2018). *Zhyttia za zhyttiam*. Kyiv: Nash format [in Ukrainian].
- Еко, У. (2004). *Roл' chytacha*. L'viv, Ukraine: Litopys [in Ukrainian].
- Zborovs'ka, N. (2003). *Psyhoanaliz i literaturoznavstvo*. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
- Moklycia, M. (2002). *Modernizm yak struktura: Filosofia. Psychologia. Poetyka*. Luck: RVV Vezha [in Ukrainian].
- Pavlychko, S. (2016). *Nacionalizm, seksual'nist', orientalism*. Skladnyi svit Agatangela Kryms'kogo. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
- Pidopryhora, S. (2018). *Ukrains'ka eksperymental'na proza XX – pochatku XXI stolit'*: «Nemozhlyva» literatura. Mykolaiv: Ili [in Ukrainian].